

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: МОДЕЛЬ 4К И ПУТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Доцент (PhD) Наманганского
государственного педагогического института
Лутфетдинова Раъно Хуснетдиновна
Тел: 913605225
Студентка 3-го курса НГПИ Мирзакаримова
Ноила Хамиджон кизи
Тел: 970520377

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669969>

Аннотация: В статье проанализированы основные подходы к организации современного образовательного процесса. Рассмотрена роль модели 4К, её особенности и вопросы применения.

Ключевые слова: 4К, коллаборация, коммуникативность, креативное мышление, критическое мышление, анализ, оценивание, объяснение, обоснование своей точки зрения, предположение, регулирование, коммуникация, сотрудничество, творчество, уголок мнений, Mix-Freeze-Group, модель Фрайера, метод Stir-The-Class.

Annotation: The article analyzes the main approaches to organizing the modern educational process. The role of the 4K model, its features, and application issues are examined.

Keywords: 4K, collaboration, communication, creative thinking, critical thinking, analysis, evaluation, explanation, justification of one's point of view, assumption, regulation, communication, cooperation, creativity, opinion corner, Mix-Freeze-Group, Frayer model, Stir-The-Class method.

Повышение качества образования — это не просто накопление знаний и обладание информацией, а развитие мышления, умение быстро выбирать необходимое из большого потока данных, определять направление, оценивать ситуацию, решать нестандартные проблемы и формировать соответствующие навыки и компетенции. Современный специалист, чтобы найти своё место на конкурентном образовательном рынке, должен организовывать учебный процесс на основе новых подходов.

Качество образования, прежде всего, зависит от уровня усвоения учебного материала, который является ключевым звеном учебного процесса, а также его объектом и субъектом. Именно модель 4К в настоящее время играет важную роль как катализатор повышения качества образования. Понятие 4К обычно используется для обозначения компетенций в когнитивной, метакогнитивной, социальной и эмоциональной сферах. 4К включает в себя сотрудничество, коммуникацию, критическое мышление и креативность.

Подход 4К, как следует из его названия, включает в себя четыре принципа:

Коллаборация: Этот принцип помогает развивать у учащихся способность работать в команде. Он способствует формированию навыков совместной работы, эффективного обмена мнениями и взаимной поддержки. Коллаборация формирует умение вести продуктивную коммуникацию и работать в команде для достижения общей цели.

Это качество проявляется в нескольких взаимосвязанных способностях: принятие общей идеи как единой цели; формирование социальных взаимоотношений, то есть поддержка мнения большинства, ведение обсуждений, переговоров, координация своих действий с действиями других; выполнение взятых на себя обязательств; самостоятельность и инициативность.

Коммуникативность: Развитие умения четко и ясно выражать свои мысли, слушать и понимать собеседника, а также эффективно использовать языковые средства для передачи информации.

Благодаря этой компетенции ученик без страха вступает в любое общение. Он учится начинать дискуссии, учитывать цель и контекст общения, задавать вопросы и давать ответы. Формируется навык отстаивания собственной точки зрения.

Креативное мышление: Он учится применять новые подходы для достижения своих целей, находить инновационные решения, использовать

творческий подход к решению проблем неожиданными способами. Креативное мышление включает в себя следующие компоненты:

Любознательность – интерес к окружающему миру, стремление самостоятельно собирать больше информации и находить ответы на вопросы. **Воображение** – это способность разрабатывать множество новых идей; **развитие идей** – это оценка идей с разных позиций, выявление их сильных и слабых сторон, формирование отношения к ним через новый подход к различным ситуациям.

Критическое мышление: включает в себя навыки критической оценки информации, формирование собственных мыслей и суждений. Учащиеся анализируют проблемы и формируют свою точку зрения на основе логического мышления.

В цифровом образовании критическое мышление имеет большое значение. Способность критически оценивать, анализировать и интерпретировать информацию способствует выведению правильных и логичных выводов, а также принятию обоснованных решений. При совместной работе в команде критическое мышление помогает учащимся вступать в социальное взаимодействие. Оно включает в себя следующие характеристики: анализ – установление логической связи между обсуждаемым вопросом и доводами; оценка – способность оценивать достоверность и точность аргументов; объяснение – обоснование своей точки зрения;

предположение – выявление недостатка информации и способность делать самостоятельные выводы на этой основе; регулирование – развитие способности к самопроверке, формулированию выводов и размышлению.

Коммуникация: задаёт вопросы и отвечает на них, запрашивает пояснения к непонятной информации, объясняет свою точку зрения, избегает конфликтных ситуаций или находит их решение.

Сотрудничество: просит помощь, слушает другие мнения и высказывает предложения, работает в команде, даёт возможность другим выразить своё мнение.

Критическое мышление: анализирует информацию, предлагает гипотезы и решения, обсуждает и оценивает.

Креативность: предлагает идеи, ценит их, применяет ключевые навыки в нестандартных ситуациях, находит оригинальные решения, продолжает искать новые идеи и решения даже после выполнения задания.

Благодаря этим компетенциям ученик переходит от пассивности к инициативности и самостоятельности при выполнении заданий, что можно оценивать и отслеживать по поведенческим показателям.

Какие условия необходимы для успешного функционирования новой модели? Инновационный подход, основанный на модели «4К», не требует особых условий для применения в школах. Например, критическое мышление и коммуникативные навыки учащихся развиваются через вопросы, задания и упражнения. В образовательных учреждениях имеются все условия для работы с этими методами.

Какие методы модели «4К» можно использовать для формирования этих компетенций?

Рассмотрим структуру метода «Уголки мыслей» или метода Camers. В четырех углах размещаются понятия, относящиеся к теме. Учащиеся подходят к выбранному понятию, затем обосновывают свою точку зрения.

Модель Фрайера – это графический органайзер. Он был создан в 1969 году. Многие используют этот тип органайзера для изучения словарных слов. Графический органайзер модели Фрайера является многогранным и может применяться во всех предметах. Он помогает учащимся не только расширять словарный запас, но и развивать навыки работы с различными понятиями.

Метод Mix-Freeze-Group. В этом методе студенты двигаются под музыку, перемешиваясь в пространстве. Когда музыка останавливается, все замирают на месте, и преподаватель задает вопрос по теме. Учащиеся

объединяются в небольшие группы на основе ответа на вопрос и выполняют различные действия, связанные с ним. Количество учеников в группе зависит от вопроса, заданного преподавателем.

Метод Stir-The-Class. Студентам предлагается записать в рабочие тетради самостоятельные размышления по заданной теме. После записи понятий студенты знакомятся с записями своих одноклассников по аудитории и дополняют свои списки недостающими понятиями. Им предоставляется возможность добавить в свой список как можно больше идей других участников.

Что дают эти методы?

- Формируется навык самостоятельного выражения мыслей у учащихся;
- Происходит обмен мнениями.
- Работает в команде;
- Формируется способность к формированию мыслей;
- Развивается беглая речь;
- Умеет анализировать;
- Критически мыслит;
- Учится уважать мнение других;

Новаторский подход способствует развитию кругозора и мышления ученика. В портрете ученика XXI века должны присутствовать навыки XXI века. Главная цель применения инновационного подхода заключается именно в этом. Более того, основная цель образования – не только передача знаний учащимся, но и обучение их практическому применению этих знаний в жизни.

В образовательных системах стран, занимающих высокие позиции в международных рейтингах, таких как PISA и PIRLS, особое внимание уделяется развитию у учащихся навыков коммуникации, исследования и креативности, включающих в себя концепцию «4К». Именно благодаря этому они добиваются высоких результатов в международных рейтингах.

Список использованной литературы:

1. Ganiyeva M. A. Qo‘qon universiteti. Yoshlar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash - mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 197-199-bet. 2023.
2. Yuldashevich, M. A. (2020). Shaping of the healthy lifestyle culture in physical education for our future teachers. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8.
3. Maxkamov, A. Y. (2020). The importance of teaching gymnastics in preschool educational institutions. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(7), 350-355.
4. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
5. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education *Asian Journal of Multidimensional Research* 11 (5), 197-207.
6. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (3), 215-221.
7. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
8. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
9. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.
10. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
11. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
12. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
13. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.

14. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.